

ABRM Info

Anul I, Nr 2(2)

Martie-Aprilie 2013

Sumar

Editorial.....1
Mesaj de felicitare de
Ziua Bibliotecarului.....1

Vizitele membrilor
Biroului ABRM au dat
start1

ABRM în vizită la
membrii ABRM din
raionul Cahul.....1

Membrii Consiliului
ABRM în vizită la
Ministerul Educației2

ABRM în vizită la
membrii ABRM din
raionul Leova.....2

Evenimente.....3

Atelierul Național
"Catalogarea,
indexarea și
clasificarea
documentelor de
muzică tipărită"3

RadioActiv2.0:
Bibliotecile publice pe
cale de dispariție sau
de ce nu citesc tinerii? .3

Profil.....4

Reacția ABRM la
enciclopedia Larousse
"Viața sexuală"4

Formare profesională4

În cadrul Centrului
Zonal Nord se învață
împreună4

Editor:

Asociația Bibliotecarilor
din Republica Moldova
(ABRM)
str. Armenească 42
MD-2021, Chișinău
Tel.: 022 275393
www.abrm.md

Adresa redacției:

Comisia ABRM
"Comunicare"
Camera Națională a Cărții
bl. Ștefan cel Mare 180,
of. 205
MD-2004, Chișinău
Tel.: 022 295916
www.bookchamber.md

Responsabil de ediție:

Mariana Harjevschi
mharjevschi@yahoo.com

Redactor șef:

Renata Cozonac
abrm.moldova@gmail.com

În redacția autorilor

Tipografia Print-Caro SRL
Tiraj: 100 ex.
Coli tipar:0,47
Coli ed.:0,60

ABRM se extinde! 317 membri noi au aderat in ianuarie-martie 2013!

Editorial

Mesaj de felicitare de Ziua Bibliotecarului

Stimați membri ai ABRM, Vă felicit respectuos cu ocazia *Zilei Bibliotecarului* în Republica Moldova, inclusiv a *Zilei Mondiale a Cărții și Dreptului de Autor*.

Ziua de 23 aprilie, este o zi deosebită, pentru că ne permite să celebrăm împreună rolul pe care îl are biblioteca și bibliotecarul în comunitățile sale, fie în cadrul celei academice, fie comunității publice dintr-o zonă urbană sau rurală.

Ziua de 23 aprilie este și o zi pentru a aduce și un omagiu cărții și autorilor ei și pentru a încuraja pe fiecare, mai ales pe cei mai tineri, să descopere plăcerea lecturii fie tipărite sau electronice și să respecte contribuția de neînlocuit a creatorilor la progresul social și cultural.

Diversele și amplele activități organizate de biblioteci în țară cu ocazia Zilei Bibliotecarului, cu siguranță, sensibilizează opinia publică și factorii decizionali pentru o mai ireproșabilă, mai vizibilă și mai corectă percepție a importanței bibliotecarului și a sferei de influență a acestuia în spațiul public.

Vă respectăm pentru istoriile de succes pe care le înmulțiți și prin care susțineți comunitățile din Republica Moldova. Vă apreciem pentru faptele și realizările în bibliotecă și în afară bibliotecilor. Vă aducem recunoștință pentru multele întâmplări frumoase în bibliotecă împreună cu cei pe care reușiți să îi faceți prieteni ai bibliotecii – utilizatori, scriitori, experți în domenii, fondatori, finanțatori sau chiar casnici sau șomeri. Pentru aceasta ne bucurăm să știm că sunteți garanția succeselor în comunitate, a tuturor ideilor și proiectelor profesionale.

Adresăm tuturor bibliotecarilor cele mai elevate cuvinte, exprimându-le întreaga admirație și recunoștință pentru fidelitate profesională și întru promovarea culturii și a informației peste hotarele ei. Mult curaj și sănătate în continuare, multă prosperitate și încredere în ziua de mâine!

Să știi că asociația este porta voce a tuturor bibliotecilor, Vă este un forum național de influențare a politicienilor și factorilor de decizie, un instrument ce veghează interesele bibliotecilor și bibliotecarilor, un forum de integrare în comunitatea globală bibliotecară. Vă îndemn să faceți parte activ din ea. Doar așa ne vom simți bine.

Iar spiritul pozitiv, degajat, sper să vă influențeze și pe Dvs. în această zi.

Mariana Harjevschi,
Președinte, ABRM

Vizitele membrilor Biroului ABRM au dat start

ABRM în vizită la membrii ABRM din raionul Cahul

Pe data de 27 martie, la Filiala ABRM din raionul Cahul a avut loc I-a întrunire în teritoriu a membrilor ABRM cu Mariana Harjevschi, președinta asociației. La acest eveniment au participat bibliotecari din diferite tipuri de biblioteci din raionul Cahul și Cantemir. Printre cei mai mulți reprezentanți au fost bibliotecari din cadrul bibliotecilor publice sătești și comunale din r. Cahul, precum și din carul Bibliotecii Universității de Stat "B. P. Hasdeu", Liceul Teoretic "Ioan Vodă", Colegiul de Medicină, Școala Profesională Tehnică. În prezentarea sa cu

genericul: "Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova – partener activ în promovarea intereselor bibliotecilor și bibliotecarilor" Mariana Harjevschi a informat publicul despre componența Biroului și Consiliului de administrare, modalitatea de guvernare a ABRM, proiectele și istoriile de succes, serviciile și oportunitățile oferite de asociație către membrii săi etc. În continuare Maria Cudlenco, președinta Comisiei Zona Nord a ABRM, a adus la cunoștința celor prezenți despre *Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor*

de calificare a cadrelor bibliotecare și a Concursurilor anunțate de ABRM: "Cel mai bun Bibliotecar al anului ...", Concursul "Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei și științei informării". Evenimentul a finisat cu o sesiune de întrebări și răspunsuri, în cadrul căreia membrii ABRM au oferit sugestii de îmbunătățire privind consolidarea relațiilor ABRM cu membrii săi din teritoriu, ce servicii și produse noi urmează să implementeze asociația, precum și propuneri privind modificări în aplicarea documentelor și regulamentele ce țin de activitatea bibliotecarilor.

Maria Cudlenco,
Președinte Comisia Zona Sud, ABRM

Membrii Consiliului ABRM în vizită la Ministerul Educației

Pe data de 01 aprilie 2013, la solicitarea ABRM, a avut loc o întrevedere a membrilor Consiliului ABRM, în componența, președintelui ABRM, Mariana Harjevschi, Nelly Jurcan, dr. președinte Comisie Formare Continuă și Tatiana Ambroci, președinte Bibliotecă de Colegiu cu șeful Direcției învățământ secundar profesional și mediu de specialitate al Ministerului Educației - Octavian Vasilachi și șeful Direcției e-transformare și informatizare al Ministerului Educației - Iurie Mocanu.

Scopul întâlnirii a fost de a stabili un parteneriat între Ministerul Educației și ABRM pentru a soluționa cele mai stringente probleme ale bibliotecilor de colegii și școli profesionale. Discuțiile s-au axat pe câteva problemele: asigurarea cu manuale, lipsa cadrului de reglementare și normativ privind gestionarea bibliotecilor, lipsa/insuficiența cadrelor bibliotecare cu studii de specialitate în domeniul infodocumentar, formarea profesională continuă etc.

Președintele ABRM Mariana Harjevschi a prezentat succint activitățile cele mai semnificative ale Asociației, acțiunile de formare continuă organizate pentru bibliotecarii acestor rețele, despre încercările fără succes de a consolida și atrage bibliotecarii școlilor profesionale în activitatea ABRM, despre imposibilitatea acumulării informației statistice de la bibliotecile școlilor profesionale și a unor colegii, solicitând implicarea Ministerului Educației și conlucrarea cu ABRM pentru realizarea unui obiectiv strategic comun – asigurarea unui învățământ calitativ, modern și competitiv conform cerințelor societății cunoașterii.

Dna Nelly Jurcan, dr. conf. universitar, a informat despre problema cadrelor de specialitate din colegii și școli profesionale și despre posibilitățile de formare continuă în cadrul

Centrului de Formare Continuă a USM, acreditat de Ministerul Educației, dar și despre oportunitatea de a urma studii de licență și masterat în cadrul facultății de Jurnalism și Științele Comunicării, USM. Dna Nelly Jurcan a sugerat implicația Ministerului Educației în problema mobilizării bibliotecarilor de colegii și școli profesionale pentru a beneficia de șansele oferite de ABRM și USM în scopul dezvoltării profesionale

Dna Tatiana Ambroci, președintele secțiunii ABRM "Bibliotecă de colegii și școli profesionale" a continuat șirul de probleme ale bibliotecilor, dar și ale secțiunii, care n-a beneficiat în ultimii ani de o susținere deplină și de înțelegere din partea bibliotecarilor, dar și a unor directori ai instituțiilor de învățământ.

S-a propus de a organiza un Seminar informativ-instructiv, sub egida Ministerului Educației și a ABRM, unde vor fi discutate problemele susmenționate cu invitarea responsabililor de la Ministerul Educației, ABRM, USM și altor structuri interesate.

Octavian Vasilachi a susținut propunerile membrilor delegației ABRM, astfel s-a convenit de a organiza pe data de 25 aprilie un Seminar în spațiul Școlii Profesionale nr. 9 din Chișinău pentru toți bibliotecarii de colegii și școli profesionale. Mai mult decât atât, Octavian Vasilachi și Iurie Mocanu au propus de a crea un grup de lucru în scopul elaborării cadrului de reglementare pentru bibliotecile instituțiilor de învățământ secundar profesional și mediu de specialitate. Până atunci, toate instituțiile respective vor primi raportul statistic, forma 6-c, pentru a fi prezentat completat Ministerului Educației, instrucțiunea "Evidența colecțiilor de bibliotecă", alte documente necesare gestionării corecte a bibliotecilor.

Președintele ABRM M. Harjevschi și președinții comisiilor Nelly Jurcan și Tatiana Ambroci au apreciat receptivitatea și interesul manifestat de Ministerul Educației față de Asociația Bibliotecarilor și de bibliotecile instituțiilor de învățământ pe care le monitorizează.

Tatiana Ambroci,
Președinte Comisia "Bibliotecă de colegiu și școli profesionale", ABRM

ABRM în vizită la membrii ABRM din raionul Leova

La 3 aprilie, a.c. Mariana Harjevschi, președinta ABRM, împreună cu Maria Cudlenco, președinta Zone Sud, au susținut cea de-a doua întrunire cu bibliotecarii din bibliotecile publice, membri ai ABRM. De această dată ședința a avut loc în cadrul Bibliotecii Publice din r. Leova. Ședința cu același generic: "Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova – partener activ în promovarea intereselor bibliotecilor și bibliotecarilor" a informat publicul despre caracteristicile și modalitățile de guvernare în cadrul ABRM, proiectele și istoriile de succes, serviciile și oportunitățile oferite de asociație către membrii săi etc. În cadrul acestui eveniment au fost prezente: Dna Zinaida Marinov, specialist în problemele muzeu, patrimoniu, bibliotecă și Valentina Nașco, Director Biblioteca Publică Leova.

Pe parcursul ședinței membrilor le-au fost aduse la cunoștință informații despre diverse concursuri derulate de către ABRM. Printre acestea "Cel mai bun Bibliotecar al anului...", "Cele mai reușite lucrări în domeniul biblioteconomiei și științei informării", "Biblioteca – partener în promovarea proprietății intelectuale" etc.

Evenimentul a fost productiv, finisând cu o sesiune de întrebări și răspunsuri, pe parcursul căreia membrii ABRM au oferit propuneri privind îmbunătățirea colaborării Consiliului ABRM cu membrii săi din teritoriu, ce servicii și produse noi au nevoie să implementeze asociația. Totodată, membrii au completat un chestionar realizat de către ABRM fiind oportunitate în vederea studierii activității ABRM, precum și implicarea atât a membrilor asociației și non-membrilor în acțiunile și structurile asociației

Maria Cudlenco,
Președinte Comisia Zona Sud, ABRM

Evenimente

Atelierul Național "Catalogarea, indexarea și clasificarea documentelor de muzică tipărită"

Joi, 29 martie 2013, a avut loc Atelierul *Catalogarea, indexarea și clasificarea documentelor de muzică tipărită*.

Organizatori: *Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova Secțiunea Bibliotecii Universitare, Biblioteca Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Camera Națională a Cărții, Biblioteca Științifică a Universității de Stat "A. Russo" din Bălți.*

Atelierul de lucru s-a desfășurat în Sala Senatului AMTAP.

Obiectivele acestui atelier de lucru au fost: profesionalism, calitate, respectarea standardelor în realizarea proceselor tehnologice de bibliotecă.

Atelierul a adus împreună experiențe diferite și complementare necesare desfășurării unui dialog profesionalist pentru că a așezat la aceeași masă de discuții bibliotecari, reprezentanți ai diferitor instituții bibliotecare. Pe parcursul a patru ore au fost analizate cele mai frecvente probleme procedurale, cazuri dificile cu care se confruntă bibliotecarii, au fost discutate câteva dintre cele mai importante recomandări pentru îmbunătățirea proceselor tehnologice, în vederea respectării standardelor de specialitate la catalogarea și clasificarea documentelor de muzică tipărită.

În cadrul Atelierului au participat reprezentanți ai Camerei Naționale a Cărții, Bibliotecii Științifice a Universității de Stat "A. Russo" din Bălți, Bibliotecii Municipale "B. P. Hasdeu", Bibliotecii Colegiului de Muzică "Ștefan Neaga", Bibliotecii Liceului-internat Republican de Muzică "Ciprian Porumbescu", Bibliotecii Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice.

Atelierul a contribuit, în mod relevant, la îmbunătățirea proceselor tehnologice, la realizarea schimbului de experiență, comunicare profesională, formare continuă într-un domeniu specializat. Este important faptul că pentru prima oară s-au pus în discuție la nivel național subiecte ce țin de colecțiile specializate din diferite tipuri de biblioteci.

Formarea în cadrul atelierului a fost realizată de către Valentina Chitoroagă, director general Camera Națională a Cărții, Lina Mihaluța, director adjunct Biblioteca Științifică a Universității de Stat "A. Russo" din Bălți. De asemenea, reprezentanții gazdei Atelierului, Natalia Beshmelnova și Natalia Kulinski au pus în discuție clasificarea și catalogarea în baza unor exemple din bogata colecție de documente a serviciului Documente de muzică tipărită a Bibliotecii AMTAP.

Subiectele discutate:

- Standarde și acte de reglementare în domeniul catalogării și clasificării documentelor de muzică tipărită. Exemple de catalogare și clasificare.

- Catalogarea, clasificarea și indexarea documentelor de muzică tipărită în programul TinLib: experiența Bibliotecii universitare din Bălți

- Exemple de catalogare și clasificare a documentelor de muzică tipărită în cadrul colecțiilor AMTAP

Participanții au beneficiat de portofolii cu informații utile la tema Atelierului.

Rodica Avasiloaie,
Președintele Secțiunii "Bibliotecii universitare", ABRM
Directorul Bibliotecii AMTAP
E-mail: rodica.avasiloaie@gmail.com

RadioActiv2.0: Bibliotecile publice pe cale de dispariție sau de ce nu citesc tinerii?

O altă ediție a emisiunii RadioActiv, de pe postul public Radio Moldova Tineret, a adus în atenție subiectul bibliotecilor publice și dorința tot mai scăzută a tinerilor de a "pune burta pe carte", deci: "Bibliotecile publice pe cale de dispariție sau de ce nu citesc tinerii?".

La 3 martie, 2013, invitații din studio au fost Mariana Harjevschi, președintă ABRM și Lily Tronciu, blogger, împreună cu gazdele emisiunii: Daniel Vodă și Cristina Jandîc

Discuțiile în cadrul aceste emisiuni radio au fost împărțite, spre exemplu Mariana Harjevschi, președintele Asociației Bibliotecarilor din Republica Moldova și directorul Bibliotecii Publice de Drept a declarat că "Citesc des, și acest fapt e un lucru firesc, de asemenea trebuie să menționez că bibliotecile din Republica Moldova realizează proiecte și activități care implică copiii și tinerii, spre exemplu, Biblioteca Municipală "B. P. Hasdeu" derulează proiectul "Chișinăul citește o carte", pentru a promova o carte și un autor în rândul vizitatorilor săi, dar și a crea platforme de discuții, întâlniri cu scriitorii, ateliere tematice pentru creații hand-made, se formează grupuri de voluntari pentru a crea din bibliotecă, mai mult decât un spațiu informativ ci un mediu de coeziune comunitară", la rândul său, Lăcrimioara Tronciu, elev și blogger, relevă că "trebuie de motivat generația tânără că inteligența e o valoare, tinerii cred că ideea de a citi o carte nu este populară, la fel ca alte false valori, precum mersul la club și altele, în același timp, chiar dacă nu citesc o carte, noi tinerii citim articole, știri, subtitrări la filme, iar o bună soluție ar fi să demonstrăm că a citi e benefic".

Într-o intervenție la telefon, unul din autorii portalului Bloguvern.md, Artiom Maister a declarat pentru RadioActiv 2.0, că "Ultimele date statistice ale Barometrului de opinii publice – BOP, arată că 60 % din respondenți, au afirmat că nu au citat nimic în ultimele 3 luni, astfel este o statistică agravantă, remarcăm o lipsă a interesului față de lectură, dar în același timp aceeași situație se menține și în țările vecine: România și Ucraina. Este un subiect foarte complicat, dar care trebuie redresat".

La întrebarea: Dacă au bibliotecile publice un viitor în fața noilor tehnologii informaționale, Margareta Timofti, prima doamnă a țării a declarat că "Fiecare utilizator vine la biblio-

Mariana Harjevschi
președinte ABRM

Lăcrimioara Tronciu
elev, blogger

Artiom Maister
bloguvern.md

Margareta Timofti
Prima doamnă

RadioActiv 2.0

cu Daniel Vodă și Cristina Jandîc

**Bibliotecile publice pe cale de dispariție?
De ce nu citesc tinerii?**

pe Radio Moldova Tineret sau pe www.radioactiv.civic.md

tecă pentru anumit scop, unii o frecventează pentru cărți, alții pentru informații, ei din a treia categorie pentru a scrie un mesaj rudelor de peste hotare, iată la această etapă este important ca bibliotecarul să atragă atenția vizitatorilor bibliotecilor către fondul de carte, stimulând lectura".

Profil

Reacția ABRM la enciclopedia Larousse "Viața sexuală"

Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova susține poziția Ministerului Educației cu referire la enciclopedia Larousse "Viața sexuală" și recomandarea tuturor administrațiilor instituțiilor de învățământ să ofere cu împrumut cărțile care abordează subiectul vieții sexuale doar elevilor din ultimele clase ale treptei gimnaziale și celor de la ciclul liceal. Totodată, ne exprimăm convingerea că bibliotecarii din instituțiile de învățământ și din bibliotecile publice sunt pregătiți profesional suficient pentru asumarea responsabilităților fundamentale în educația tinerii generații.

Având în vedere că Ministerul Educației a precizat că volumul de carte "Viața sexuală", parte din setul "Enciclopedia medicală a familiei" nu este un suport didactic, ci o ediție de referință destinată informării, solicităm ca această ediție să

nu fie retrasă din fondurile bibliotecilor de învățământ și bibliotecilor publice.

Solicităm și în continuare, bibliotecarii să fie independenți în formularea și realizarea politicilor de dezvoltare a colecțiilor documentare, bazate pe cerința socială și orientate spre satisfacerea necesităților informaționale ale comunității.

Rolul fundamental al bibliotecii s-a statornicit astăzi în acela de interfață între oferta informațională și nevoile publicului cititor, completându-se cu un rol instructiv și cel formativ. Ne vom asuma și responsabilitatea de a contribui la educația morală și intelectuală a cetățenilor Republicii Moldova și de a direcționa activitatea în așa fel, încât să menținem permanent echilibrul în procesul de mediere a transmiterii cunoștințelor.

Comisia Politici, Advocacy și Fundraising, ABRM

Formare profesională

În cadrul Centrului Zonal Nord se învață împreună

Instruirea e o avansare pe plan profesional. Suntem bucușori de faptul că colegile noastre din bibliotecile publice din nordul republicii manifestă interes pentru orice activitate organizată în cadrul Centrului Zonal Nord.

Biblioteca Municipală "Eugeniu Coșeriu" Bălți, prin prezența acestui Centru, și-a asumat sarcina de a menține comunicarea cu aceste biblioteci în scopul formării profesionale continue.

La 26 martie 2013, bibliotecile publice din raioanele din Zona Nord au fost receptive la invitația de a participa la training-ul *Criteriile și metodologia organizării expozițiilor-postere*. La acest training au fost prezenți 43 de bibliotecari, inclusiv angajați ai BMB "Eugeniu Coșeriu", în calitate de formator a fost Nina Gherman, șef Serviciul Asistență de Specialitate a BMB "Eugeniu Coșeriu".

Această activitate a fost motivată de impunerea tot mai insistentă a posterelor în diverse sfere de activitate, nu se exclude nici activitatea de bibliotecă, unde posterul a devenit o formă originală de promovare și informare. Cu succes posterul pot fi utilizate și la unele activități de instruire.

Scopul activității a fost realizarea și utilizarea posterului în activitatea de bibliotecă, prin instruirea în conceperea și comunicarea informațiilor cu ajutorul posterelor.

Alegerea acestei forme de activități a dat posibilitate participanților, printr-un dialog activ dintre ei și formator, să se acumuleze cunoștințe în realizarea posterelor. Partea practică a training-ului a format și niște abilități de confecționare a acestora. Participanții au fost familiarizați cu regulile de organizare a expozițiilor – postere.

Pe parcursul activității, a avut loc și un schimb de experiență dintre biblioteci – o metodă efektivă de a acumula noi cunoștințe și experiențe în favoarea perfecționării profesionale. Doar împreună ne învățăm.

Prin comunicare la așa activități, se modelează gândirea unui nou tip de bibliotecar.

Nina Gherman,
Biblioteca Municipală "Eugeniu Coșeriu", Bălți
Tel.: 0231 23459, 26073
URL: www.bibnordcoșeriu.wordpress.com
Email: bibliobalti@gmail.com

Te invităm să devii MEMBRU al ABRM!